

ФЕРГАНА - НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

магистрант 2 курса

Джизакский Государственный Педагогический Университет

Департамент магистратуры города Джизак

Методика преподавания обществознания

Бозоров Джамшидбек Киличбой угли

Термин «Великий шелковый путь» вошел в историческую науку в конце 19 в., после публикации в 1877 немецким историком К. Рихтгофеном книги Китай. Этот караванный торговый путь был самым протяженным (более 7 тыс.км) в докапиталистическую эпоху. Он играл роль связующего звена между странами разных цивилизаций и социально-экономических систем.

Согласно данным современной археологии, с 3 тыс. до н.э. функционировал «лазуритовый путь», по которому полудрагоценный камень лазурит перевозился из предгорий Памира (из района Бадахшан на территории современного Таджикистана) на очень дальние расстояния на запад и на юг, до стран Ближнего Междуречья (Ур, Лагаш) и Индии (Хараппа, Мохенджо-Даро). С конца 2 тыс. до н.э. начал работать «нефритовый путь» - торговля самоцветами из Центральной Азии (из района Куньлунь на территории современного китайского Синьцзян-Уйгурского района) по восточному пути, в обмен на шелк из Китая.

В середине 1 тыс. до н.э. эти две караванные трассы начали сливаться: бадахшанский лазурит попадает в Китай, а в Персии и в долине Инда получают распространение одежды из китайского шелка.

Именно с конца 2 в. до н.э. можно говорить о функционировании Великого шелкового пути как сквозного маршрута, соединившего все

великие цивилизации Старого Света - Китай, Индию, Ближний Восток и Европу. Эта огромная система караванных путей просуществовала более полутора тысяч лет - много дольше, чем другие дальние сухопутные торговые пути (как, например, путь «из варяг в греки»).

Фергана – зеленый оазис с теплым мягким климатом, молодой самобытный город. Бухара и Фергана в древние и средние века были крупными центрами международной торговли. Как в торгово-экономическом, так и в культурном отношении они могли успешно соперничать с Ургенчем, Самаркандом, Кашгаром и другими известными тогда городами.

По мнению В.М.Массона, уже в бронзовом веке на территории Бухарского оазиса начали налаживаться отдаленные торговые связи как предистория [Великого Шелкового пути](#).

Развитие земледелия, горного дела, ремесел и рост городов приводили к оживлению как внутренней, так и международной торговли. Жители Бухары и Даваня (позже Ферганы) отличались большими способностями в ремеслах. Официальная китайская история сообщала, что оттуда происходят превосходные художественные вещи.

В этой связи хотелось бы особо выделить два вида товаров, которые неизменно фигурировали в торговых операциях на не только бухарско - ферганском отрезке Великого Шелкового пути, но и на всем протяжении данной уникальной торговой магистрали. Это замечательная ткань "занданачи" из Бухары и прекрасные кони из Ферганы.

В различных музейных собраниях мира можно встретить образец шелковой ткани "занданачи", которая вырабатывалась в селении Зандани, в 30 километрах от Бухары, и пользовалась большим успехом у населения восточных и западных стран благодаря своим замечательным качествам. Из этой полосатой ткани изготавливали верхнюю одежду. Занданачи вывозилась

в Индию, Иран, Египет, Византию. В Бухаре в древние времена около ворот Арка находились крупные ткацкие мастерские бухархудатов, где изготовлялись шелковые покрывала. Здесь же производили занданачи. На многолюдные базары съезжались купцы из отдаленных областей Ферганы.

Особенно славились высокопородистые кони из Ферганы составляя предмет особой гордости властителей Давани. В 128 г. до нашей эры китайский посол, побывавший в главном городе Давани - Эрши, был лишен, однако, возможности лично лицезреть их. Коней попросту от него скрыли. Император ханской династии У-ди направляет в Давань другого посланника с золотыми дарами, чтобы овладеть этими конями, но ферганцы были неуступчивы. Наличие в Фергане рудных разработок, где добывали золото, киноварь, медь и железо, стимулировало развитие ювелирного и кузнечного дела. Изделия искусных местных ремесленников имели большой спрос и за пределами каганата.

Торговые караваны неизменно курсировали по ферганскому отрезку шелкового пути. В период с 627 по 647 г. из Зарафшанской долины в Китай было отправлено более десяти торговых караванов. Несмотря на то, что в каганате не было единой централизованной власти, властители ряда областей, управляемых собственными независимыми правителями, объединяли усилия в торговой сфере. Так, в 627 г. в Китай прибыло торговое посольство. Во время неудачных переговоров посол в гневе и раздражении уронил статуэтку "Золотого коня", столь чтимого местными старейшинами-аксакалами. Впоследствии этот посланник был даже убит. Разгневанный император в 104-101 годах до нашей эры дважды совершает военные походы на Эрши, в результате которых несколько десятков небесных скакунов - "дул-дулей" - все же стали его добычей китайского императора. Примерно с этого времени высокопородистые аргамаки стали важной статьей в международной торговле ферганцев.

В период господства кушан и в тюркском каганате торговля составляла одно из важных занятий населения Бухарского оазиса и Ферганской долины. С VI века, когда торговые пути передвинулись с юга на север, интенсивность караванной торговли на этом отрезке Великого Шелкового пути значительно возрастает. О территориальном размахе торговых связей тюркского каганата с ближними и дальними странами в этот период свидетельствует, кроме длинного перечня даров местного властителя китайскому императору, прибытие девяти торговых посольств в Китай из Западного тюркского каганата в первой половине VII века.

К эпохе арабского завоевания Средняя Азия распалась на ряд сравнительно небольших областей. Это были Согд, Бухара, Фергана, Термез, Уструшана. Арабское завоевание изменило характер торгово-экономических связей в регионе. Территориальная близость и интенсивные прежде торговые связи были причиной того, что после установления господства арабов, в 20-х годах VIII века, большая группа купцов и дехкан Бухары и Самарканда в количестве 400 человек, не желая подчиниться новой власти, решила покинуть Согд и поселиться на территории ферганского царства. Международная торговля в этот период несколько ослабла.

В VIII веке использовалась два торговых маршрута. Один вел из Восточного Туркестана через Джунгарию в Хакасию, в некоторых источниках его называют "киргизским путем". Второй - это "уйгурский путь", из Турфана в Северную Монголию. Археологи обнаружили немало памятников и свидетельств, указывающих на оживленность торговой трассы, идущей от Кашгара по следующему направлению: Ош-Мингтепа-Кува - Фергана (Симтепа) - Ходжент - Самарканд - Бухара.

Заметное оживление в транзитной торговле наблюдается с IX-X вв. Арабские и китайские историки единодушно отмечают значительную роль

международной торговли в экономическом росте городов Бухары, Самарканда, Ферганы. Крупным торгово-перевалочным пунктом был Ош. Они же подчеркивают значение культурного влияния Китая на быт тогдашнего городского населения с увеличивающимся торговым сословием. Наряду с основным товаром - шелком, из Китая в Среднюю Азию привозились бронзовые зеркала, лаковые изделия, бумага. Из Средней Азии в Китай вывозились шерстяные ткани, ковры, драгоценные камни, лекарства, породистые скакуны. Таким образом, Бухара и Фергана, являясь, наряду с Самаркандом, Хивой, важной зоной Великого шелкового пути, на протяжении целых столетий были перевалочным пунктом, где встречались представители разных языков, религий, художественных культур, где велся постоянный торговый обмен. Все это создавало основу для развития городов и их окрестностей, синтезом этих явлений стала самобытная и неповторимая жизнь Бухары и Ферганы, приобретших с XVI-XVII веков новый политический и экономический вес.

Фергана включена в туристический [маршрут Великого шелкового пути](#). Город расположен в центре долины, поэтому от него легко добраться до других городов области. Здесь есть несколько отелей разного уровня. [Гостиницы Ферганы](#) представлены четырехзвездочным отелем «Азия Фергана», который находится в самом центре города и подойдет даже для самых требовательных туристов. Для любителей тишины открыт «Клуб отель 777», расположенный в живописной зоне на окраине. Есть еще несколько мини-гостиниц различной ценовой категории. Стоимость варьируются в зависимости от сезона.

Список литературы:

1. Григорьев В.В. Восточный или Китайский Туркестан. СПб, 1873.
2. Даркевич В.П. Византия и Восток // СА 1991 №3.
3. Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Союза с Византией и Египтом

«Народов Азии и Африки» - 1967, №3.

4. Киселев С.В. Из истории торговли енисейских кыргызов // КСЛИМК - 1974, №6.

5. Лубо-Лесниченко «Китай на Шелковом пути», М. 1994.

6. Ставинский Б.Ф. О международных связях Средней Азии в V - сер. XIII в. // Проблемы востоковедения. М., 1960, №5.

7. Ахметшин Н.Х. Тайны Шелкового пути. М., 2002.